

EKOLOGIK TA’LIM VA TARBIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Azamova Sitora Ayonovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrasida o’qituvchisi

azamovasitora04@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda ekologiyaga oid bilim va ko’nikmalarning shakllanish bosqichlari, o’rganilganlik darajasi va unga bo’lgan e’tibor haqida fikr bildirilgan. Ekologik xavfsizlikni ta’minlash bugungi kunning dolzarb masalasi bo’lib qolmoqda.

Kalit so’zlar: ekologiya, ekologik madaniyat, biosfera, ekologik ta’lim, ekologik vaziyat, ekologik xavfsizlik, taraqqiyot.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta’lim siyosatining muhim maqsadlaridan biri yosh avlodni har tomonlama barkamol insonlar qilib tarbiyalashdir. Albatta, barkamol inson deganda ma’naviy jihatdan yetuk, o’z vatanining tarixi, buguni va kelajagi uchun qayg’uradigan, shuningdek o’zi yashayotgan makonning ekologik tozaligi, inson va tabiat uyg’unligini o’zida aks etishi, atrofida takrorlanmas go’zallikni asrab avaylash kabi jarayonlarga o’z hissasini qo’shish ishtiyoqida yonib yashaydigan shaxsni tushunish bugungi kun talabiga mos keladi. Jaxonda ekologik vaziyatning nihoyatda keskinlashuvi, ishlab chiqarish munosabatlarining murakkablashuvi insonning tabiatga nisbatan ilmiy - amaliy faoliyatini qat’iy ravishda tartibga solishni talab etmoqda. Yer kurrasida yuzaga kelayotgan ekologik nobop muhitning chuqurlashuvida ozmi-ko’pmi O’zbekistonning ham ishtiroki bor. Mamlakatimizda yashayotgan 36 milliondan ziyod aholining yarmidan ko’pi ekologik xavfli bo’lgan muhitda istiqomat qilmoqdalar. Orol dengizi va uning atrofida ro’y berayotgan ekologik inqiroz holati sovet davrining noekologik agrar-iqtisodiy siyosatining natijasidir. Shuning uchun ham davlatimiz, O’zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov

ekologik masalalarni iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy islohotlar bilan uyg'unlashtirilgan holda olib borilishi lozim deb topgan va bu siyosat o'zining munosib davomchisi qo'lida yanada yuqori cho'qqilari bilan davom qilmoqda. Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasida ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha muhim huquqiy, tashkiliy va ijtimoiy iqtisodiy chora tadbirlar ishlab chiqildi va amalga oshirildi. Atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi munosabatlarni bevosita tartibga soluvchi ko'plab qonun, tabiiy resurslarning ayrim turlaridan foydalanish mexanizmlari va shartlari, shuningdek, davlat ekologik ekspertizasini amalga oshirish, turli toifadagi qo'riqlanadigan hududlarni tashkil qilish va ulardan alohida foydalanish rejimini o'rnatish tartib taomillari va boshqa masalalarni belgilab bergan Qabul qilingan hujjatlar atrof muhit obyektlarining ifloslanish darajasini ma'lum darajada kamaytirish, qo'riqlanadigan tabiiy hududlar tizimini rivojlantirish, xalqaro tashkilotlarni milliy ekologik muammolarni hal etishga jalb qilish imkonini berdi. Shu bilan birga, atrof muhit muhofazasi sohasida amaldagi davlat boshqaruvi tizimi va nazorati bo'yicha o'tkazilgan tahlil bir qator kamchilik va muammolar borligini ko'rsatdiki bularni bartaraf qilish uchun 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini, —Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yilida amalga oshirishga oid Davlat dasturida ko'zda tutilgan boshqa vazifalarni hal etish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risidagi Farmoni qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti M.Sh.Mirziyoyevning 2017- yil 7- fevraldagi —O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoniga asosan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari ishlab chiqilgan. Ushbu strategiyaning 5 bo'limining 1-bandida ekologik muammolariga jumladan Orol fojiasi oqibatlarini yumshatish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni kuchaytirish, tabiiy, texnogen va ekologik xarakterdagi favqulodda vaziyatlar ehtimolini monitoring va prognozlashtirishning yagona tizimini ishlab chiqish.. Mazkur hujjat bilan Radiatsiya xavfsizligini

ta’minlash tizimini takomillashtirish bo’yicha Davlat dasturi tasdiqlanib, unda respublikamizda radiatsiya xavfsizligini ta’minlashga doir amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan aniq tadbirlar, korxonalar va tashkilotlarning bu boradagi vazifalari va majburiyatlari, ularning o’zaro hamkorligi, mazkur sohada hal etilishi lozim bo’lgan boshqa masalalar nazarda tutilib chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Har bir halqning milliy g’oyasi uning maqsad va muddaolarini ifodalaydigan, o’tmishi va kelajagini uzviy bog’laydigan, asriy orzu istaklarini amalga oshirishga xizmat qiladigan ma’naviy omildir. Milliy g’oya har bir vatandoshimizni o’z oilasi, jamiyat, el-yurt oldidagi burch va ma’suliyatini qay darajada ado etayotganini belgilaydigan ma’naviy merosdir. Burch va masuliyatni anglash bevosita milliy g’urur orqali namoyon bo’ladi. Milliy g’urur – har bir millatning o’z -o’zini anglashi natijasida sodir bo’ladigan ichki ruhiy kayfiyati hisoblanadi. Bu tuyg’u ona zamin, avlodu ajdodlarimizning moddiy va ma’naviy merosi, millatimizning jahon sivilizatsiyasiga qo’shgan hissasidan, o’zga millat va elatlar oldidagi qadr-qimmat, obro’-e’tiboridan fahrlanish hissiyoti. Insonning shaxs sifatida shakllanishida xalqning tarixiy, milliy ma’naviy merosi asosiy o’rin tutadi. Ushbu holat insonda ekologik madaniyatning shakllanish jarayoni uchun ham daxldordir. Shu sababli o’quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish jarayonida millat ma’naviyatining tarixiy negizlari, milliy, hududiy asoslarini o’rganish hamda ularga suyanish muhim ahamiyatga ega. Tabiat bilan inson orasidagi munosabatlar murakkab tarixiy xarakterga ega. Jamiyatning davrlar mobaynida rivojlanishi tabiat va tabiiy boyliklardan u yoki bu darajada foydalanish hisobiga kechgan. Ushbu jarayonda har bir hudud va shu joyda milliy, istiqomat qiluvchi millatlarga xos bo’lgan tabiat bilan munosabat me’yorlarining tarixiy, hududiy xususiyatlari shakllangan. Ular asosida avlodlar tarbiyalangan. Ekologik ta’lim-tarbiya jarayonlarining Markaziy Osiyo mintaqasida o’ziga xos tarixiy taraqqiyot yo’li mavjud. Avesto, Hadisi sharif, o’tmish allomalaridan Muhammad Muso Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug’bek, Zahriddin Muhammad Bobur kabilarning asarlarida tabiat noz-ne’matlaridan oqilona, tejamkorlik bilan foydalanish, tirik mavjudodlarga ozor bermaslik, tevarak-atrofnı toza tutish, bog’ va

gulzorlar yaratish to’g’risida ko’plab fikrlar bildirgan. Ular diniy qadriyatlar va o’g’itlar sifatida ajdodlar tomonidan avlodlarni tabiatga nisbatan mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash jarayonida o’ziga xos asos vazifasini bajargan. Ajdodlarimiz koinot va tabiat bilan bog’liq har bir faslga mos an’analar tizimini shakllantirgan. Qadimgi bayramlar, jumladan, bahorgi —Navro’z, Mehrjon, Qovun sayli, Dalaga qush chiqarish, Shox moy, Ekin sayli, Qush oshi kabilar yilning to’rt faslidagi tabiiy ehtiyojlar asosida vujudga kelgan. Milliy qadriyatlar jamiyat madaniyatining o’ziga xos tarkibiy qismi sifatida insonning tabiatga ongli, ma’suliyatli munosabatini mustahkamlash va transformatsiya qilish ehtiyoji sifatida shakllangan. Chunki jamiyat ham , shahs ham tabiatdan mutloq ajralgan hodisa emas, balki unung mavjud shakllaridan biridir. Binobarin, milliy qadriyat tabiiy ijtimoiy amaliyot natijasi sifatida shakllangan tarixiy-ma’naviy hodisa bo’lib, u shahs amaliy faoliyatida ekologik ong va dunyoqarashning shakllanish mezoni sifatida o’z aksini topadi. O’z navbatida, shahsning ekologik tafakkuri, qadriyatlariga munosabati u yashab turgan muntaqaning tabiiy geografik iqlim sharoiti, turmush maromi bilan ham uzviy bog’liq bo’lib, bu omillarning ta’siri hamda o’zaro aloqadorligi, uning ekologik dunyoqarashi shakllanishida muhim o’rin tutadi. Ana shu muhit va tabiiy omillar millatimizning tabiatga nisbatan munosabatini o’zida mujassamlashtirgan bebaho qadriyatlarida ham o’z ifodasini topgan.. Ajdodlarimizning tabiatdan foydalanish sohasidagi an’anaviy odob-axloq qoidalari unutib yubordi. Bu qoidalarga ko’ra suv va yerni o’ylamay-netmay bulg’ash, isrof qilish gunohi azim hisoblanar edi. Ta’lim jarayonida o’quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishda milliy xususiyatlar muhim o’rin tutadi. Ekologik madaniyatni shakllantirish umumbashariy muammo hisoblansa-da, ushbu yo’nalishlarda olib boriladigan say-harakatlarda milliylikni inobatga olish lozim. Chunki muayyan millat ekologik madaniyati bilan umuminsoniy ekologik madaniyat o’rtasida umumiylikdan tashqari xususiylik ham mavjud. Bu borada fikr yuritgan B.M.Ochilov shahsning ekologik tafakkur tarzi u yashab turgan mintaqaning tabiiy-geografik iqlimi, shart-sharoitiga, u mansub bo’lgan millat yoki xalqning mentalitetiga, turmush tarziga, tarixi, urf-odati, e’tiqidi, qolaversa, muayyan jamiyatlarda yashovchi kishilarning tabiat to’g’risida dunyoqarashi hamda unga

bo’lgan munosabatlari bilan uzviy bog’liq ekanligini ta’kidlaydi. Tadqiqot natijalaridan ma’lumki, o’zbek xalqi inson va tabiat o’rtasidagi munosabatlarni uzoq yillar davomida muvozanatga solib kelgan milliy ma’naviy qadriyatlarga, an’ana, urf-odatlariga boy millat hisoblanadi. Jamiyat paydo bo’lgandan buyon kishilarning tabiatga, atrof-muhitga bo’lgan munosabatidagi ilg’or yondashuvlar, tabiatni ulug’lashga doir fikrlar, qarashlar, rasm-rusm hamda tamoyillar vaqt o’tishi bilan saralanib, o’ziga xos qadriyat darajasiga ko’tarilib borgan. Millatning shakllanishi bilan ular milliy qadriyatlar sifatida turkumlashib, inson dunyoqarashi, intilishlari, tabiat va unung ne’matlariga nisbatan ma’suliyatli munosabatning shakllanishiga turtki bergan. Ekologik tarbiya ekologik madaniyatning ajralmas qismi bo’lib, insonning ong, dunyoqarashi va tasavvuriga ta’sir qilish orqali ularda tabiatga nisbatan ongli, ma’naviy munosabat saviyasini muntazam va maqsadli ravishda oshirib borish jarayonidir. Ma’lumki insonning barkamolligi, madaniyati tashqi ko’rinishiga qarab emas, balki uning ma’naviy dunyoqarashi bilan belgilanadi. Binobarin, yurtning ravnaqi va kelajagi shu jamiyatda yashovchi fuqarolarning ham ma’naviy, ham, madaniy barkamolligiga bog’liq. Insoniyat ma’naviy tomondan qashshoq bo’lsa, kelajagi porloq jamiyat qurib bo’lmasligi hayotiy haqiqat. Hozirda o’quvchi-yoshlarning ekologiya sohasidagi madaniyatini rivojlantirish juda muhim. Chunki atrof-muhitning buzilishi va bu jarayon inson salomatligiga salbiy ta’sir etish holatlari tobora ortib borib, yoshlarni tabiatga oqilona munosabatda bo’lishga, tabiat boyliklarini asrab avaylashga undamoqda. Mamlakatimizning har bir fuqarosi o’zida ekologik madaniyatini oshirib borish vazifasi eng dolzarb muammo ekanini tushunib yetishi va qo’ldan kelguncha uni hal qilishda faol qatnashishin kerak. Bugungi kunda ekologik jarayon murakkablashib borayotgani uchun u o’quvchi yoshlarda yangicha fikrlash va dunyoqarashini, madaniy, ma’naviy yetuklikni talab qiladi. Shuning uchun ham yosh avlodni bilimli qilish, ularda ekologik madaniyatni rivojlantirish pedagoglar oldiga qo’yilgan eng muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Sh. M. Mirziyoyev —Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz|| – Toshkent, —O‘zbekiston||, 2017 yil, 28 bet.
2. Sh. M. Mirziyoyev —Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz|| Toshken, —O‘zbekiston, 2017 yil, 484 bet.
3. Karimov I.A. —O‘zbekiston XXI asr bo’sag`asida|| xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – Toshkent, —O‘zbekiston||, 1997 yil, 315 bet.
4. Ochilova C.A., Amonov B.N., Azamova S.A, Manzarov Y.K. [Ecological Globalization And Its Social Place In The Globalization System Of Processes.](https://sifisheriences.com/journal/index.php/journal/article/view/1601/1638)
<https://sifisheriences.com/journal/index.php/journal/article/view/1601/1638>
5. A3AMOB, C. THE NEED TO FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION OF YOUTH IN THE CONDITIONS OF ENVIRONMENTAL GLOBALIZATION.O ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/12] ISSN 2181-7324.
6. Azamova S.A. Ekologik globallashuv sharoitida yoshlarda ekologik ta’lim-tarbiyani shakllantirish zaruriyati .O’zMu xabarlari 1/12, Toshkent-2022.
7. A.Nigmatov —Tabiat. Jamiyat. Ma’naviyat(Islom Karimov asrlarida ekologiya masalalarining yoritilishi) Toshkent,O‘zbekiston 2009 yil.
8. A.Nigmatov —Ekologiyaning nazariy asoslari Toshkent, 2013yil, 265 bet.
9. Ekologiya va hayot (Prezident I.A.Karimov asarlarida ekologiya masalalarining yoritilishi): Ekologik ta’lim yo’nalishlari uchun qo’llanma Tuzuvchilar: A.N.Nigmatov, R.N.Sultonov. «O‘zbekiston», 2002. – 128 b